

SUG'ORILADIGAN TUPROQLARDA POMIDOR NAVLARI XOSILDORLIGIGA AZOTLI O'G'ITLARNING TA'SIRI

Tillaboyev Shoxruxbek Muhammadillo o'g'li

Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8285377>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Surxon-Sherobod taqir-o'tloqi tuproqlari, pomidorning Surxon142 va TMK-22 navlari, azotli o'g'itlar (ammoniy sulfat, ammoniy nitrat va karbamid) guruhlari ko'rib chiqildi.

Kalit so'zlar: Sabzavot, Pomidor, Surxon-142, TMK-22, Tuproq, Azot, o'g'itlar, taqir-o'tloqi, urug'.

Kirish. Bugungi kunda dunyo mamlakatlarining yarmidan ortiq qismida pomidor yetishtirilib, har yili jami 5 mln. gektarga yaqin maydonda 180 mln. tonnadan ortiq pomidor hosil yetishtiriladi. Dunyo bo'yicha Xitoy davlati pomidor yetishtirish bo'yicha yetakchi davlatlar sirasiga kirib, jami 56,3 mln.t., Hindiston 18,3 mln.t., AQSh 13,0 mln.t., Turkiya 12,6 mln.t., Misr 7,9 mln.t., Italiya 6,4 mln.t., O'zbekistonda esa 2,9 mln.t. mahsulot yetishtirilib, o'rtacha hosildorlik gektariga 70-100 tonnani tashkil etadi¹. Qishloq xo'jaligi ekinlarini mineral o'g'itlar bilan ta'minlashga qaratilgan tadbirlarni qo'llamasdan rejalashtirilgan hosilni olib bo'lmaydi. Shuning uchun sabzavot ekinlarida mineral o'g'itlar qo'llashning maqbul me'yorlarini ishlab chiqish, ularning tuproq unumdorligini tiklanishida turli xil biologik preparatlar bilan birgalikda qo'llash orqali saqlash va oshirish hamda yetishtirilayotgan pomidor ekinidan rejalashtirilgan hosil olish dolzarb hisoblanadi.

Dunyoda tuproq unumdorligi va pomidor hosildorligini oshirish maqsadida turli biopreparatlarni mineral o'g'itlar fonida qo'llashga hamda azotli o'g'itlarni muddatlarni aniqlashga qaratilgan ustuvor yo'nalishda ilmiy-tadqiqotlar olib borilmoqda. Bu borada, qishloq xo'jalik ekin yer maydonlarini agrokimyoviy xossalari va biologik faolligini aniqlagan halda biologik preparatlarni mineral o'g'itlar fonida qo'llash va azotli o'g'itlar muddatlarni aniqlash asosida qishloq xo'jaligi ekinlarini, jumladan pomidorni oziqa elementlarga bo'lgan talabini qondirish, turli zararkunanda va kasalliklarga chidamliligini oshirish hamda har bir mintaqaning tuproq-iqlim sharoitiga mos pomidor navlarni tanlashga qaratilgan ilmiy-tadqiqotlarga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Respublikamizda so'nggi yillarda aholini oziq-ovqat va boshqa qishloq xo'jaligi, xususan, sabzavot mahsulotlariga bo'lgan ehtiyojini to'la qondirish maqsadida sabzavotchilik tarmog'ida keng qamrovli choratadbirlar amalga oshirilmoqda. Sabzavot ekinlari, jumladan pomidor yetishtirishning yangi innovatsion texnologiyalari joriy etilmoqda.

Hozirda respublikamizda 194 ming gektardan ortiq maydonga sabzavot ekinlari yetishtirilayotgan bo'lsa, shundan 32,8 foiziga pomidor ekini ekilib, o'rtacha hosildorlik gektariga 24 tonnani tashkil etmoqda². Keyingi yillarda dunyoda sabzavotchilikda ekinlar hosildorligini oshirish, ma'danli o'g'itlar va sug'orish suvlaridan oqilona foydalanish, hosildor navlarni keng qo'llash, yer va suv resurslarini tejovchi ilg'or agrotexnologiyalarni joriy etishga alohida e'tibor berilmoqda. Pomidor hosildorligi va samaradorligini oshirish omillaridan hamda uni yetishtirishning resurstejamkor texnologiyalaridan biri uni urug'ini to'g'ridan-to'g'ri ochiq maydonga ekib, plyonka bilan mulchalab yetishtirish texnologiyasini takomillashtirish muhim ahamiyatga ega. Plyonka bilan mulchalab pomidor yetishtirish

uchun mos navlarini tanlash, ekishdan oldin urug,ga ishlov berish, urug,ni kimyoviy preparatlar bilan dorilab ekish, pomidor urug,ini ekish chuqurliklari, ekish me"yorlari, ekish sxemalari va ekish muddatlarini aniqlash, sug,orish tartibi, mineral o,,g,,itlar bilan oziqlantirish me"yori va begona o,,tlarga qarshi gerbitsidlarni qo,,llash sarfini ishlab chiqish dolzrab bo,,lib hisoblanadi. O,,zbekistonda ko,,chatdan yetishtiriladigan pomidorga o,,stirish moddalarini qo,,llash, pomidor urug,,larining matrikal va ekologik turli sifatli bo,,yicha birlamchi tajribalar o,,tkazilganligi haqida ma"lumotlar mavjud. Pomidor mevalari va urug,,larini ko,,chat usulida yetishtirish texnologiyalarining ayrim elementlari bo,,yicha ishlab chiqarish tajribalari va boshqa hududlar ma"lumotlarini umumlashtirish asosida tavsiyalar berilgan. Tuproq iqlim sharoitlari va pomidor hosildorligi hamda o,,g,,it me"yorlarini takomillashtirilishi pomidor yetishtirish texnologiyasini takomillashtirishga oid tadqiqotlar o,,tkazishga asos bo,,ldi. [1] Tadqiqot natijalari. Taqir-o,,tloqi tuproqlar sharoitida pomidor yetishtirish texnologiyasini ishlab chiqish bo,,yicha olib borilgan tadqiqotlar natijalari asosida: Taqiro,,tloqi tuproqlarda pomidordan yuqori hosil yetishtirishda «Pomidor yetishtirish texnologiyasi» bo,,yicha tavsiyanoma ishlab chiqilgan (Qishloq va suv xo,,jaligi vazirligining 2017 yil 10 noyabrdagi 02/20-379-sonli ma"lumotnomasi). Mazkur tavsiyanoma Pomidor mevalari va urug,,larini ko,,chat usulida yetishtirish texnologiyalarining ayrim elementlari bo,,yicha ishlab chiqarish tajribalari va boshqa hududlar ma"lumotlarini umumlashtirish asosida tavsiyalar berilgan. Tuproq iqlim sharoitlari va pomidor hosildorligi hamda o,,g,,it me"yorlarini takomillashtirilishi pomidor yetishtirish texnologiyasini takomillashtirishga oid tadqiqotlar o,,tkazishga asos bo,,ldi. [1]

Tadqiqot natijalari. Taqir-o,,tloqi tuproqlar sharoitida pomidor yetishtirish texnologiyasini ishlab chiqish bo,,yicha olib borilgan tadqiqotlar natijalari asosida: Taqiro,,tloqi tuproqlarda pomidordan yuqori hosil yetishtirishda «Pomidor yetishtirish texnologiyasi» bo,,yicha tavsiyanoma ishlab chiqilgan (Qishloq va suv xo,,jaligi vazirligining 2017 yil 10 noyabrdagi 02/20-379-sonli ma"lumotnomasi). Mazkur tavsiyanoma respublikamizda taqir-o,,tloqi tuproqlar sharoitida pomidor yetishtirishda mahalliy sanoatda ishlab chiqarilgan mineral o,,g,,itlardan ammoniy sulfat, ammoniy nitrat va karbamidlar bilan suvda erigan holda oziqlantirish texnologiyasi Surxondaryo viloyati, Termiz tumanidagi Sabzavot-poliz ekinlari va kartoshkachilik ilmiy-tadqiqot institutida 0,25 gektar hamda Qiziriq tumanidagi Bandixon mahallasi «Vaqt va imkoniyat» fermer xo,,jaligida 0,25 gektar, jami 0,5 gektar maydonga joriy etilgan (Qishloq va suv xo,,jaligi vazirligining 2017 yil 10 noyabrdagi 02/20-379-sonli ma"lumotnomasi). Natijada ushbu mahalliy mineral o,,g,,itlar taqir-o,,tloqi tuproq sharoitida pomidor yetishtirishda umumiy o,,g,,itlar sarfining 45 foizini tashkil etgan, chetdan keltiriladigan o,,g,,itlar miqdori kamayishi hisobiga mahsulot ishlab chiqarish xarajatlari 10-15 foizgacha tejalgan.[2]

S nggi illarda mamlakatimizda yaratilgan, yuqori ta"m sifatiga ega pomidor navlariga talab sib bormoqda. Bu esa pomidor nav xillarini, hamda mamlakatimizda geterozis duraga lari seleksiyasi ilmi bazasini takomillashtirish zaruratini belgila di. Bunda navlarni yaratish uchun mamlakatimizda mavjud hamda xoriji pomidor navlarini baholash b icha eksperimental tadqiqotlarni tkazish, ular orasidan seleksiya uchun dastlabki material sifatida kasalliklarga chidamli hamda yuqori hosildorlarini tanlab olishni taqozo etadi. Pomidor o,,simligi hayotida muhim biogen elementlardan biri bo,,lgan azotning roli alohida, chunki N oqsil, xloroplast, nuklein kislotalar, fermentlar va boshqa hayotiy birikmalar tarkibiga kiradi. Muhitda N

yetishmasa, oʻsimliklarning oʻsishi va rivojlanishi keskin toʻxtashadi, barglar maydalashadi va och yashil tus oladi, hosil shakllanishi susayadi, uning miqdori va sifati pasayadi.

Pomidor azotni NO_3 yoki NH_4 shaklida oʻzlashtiradi, oʻsimliklar tanasida $\text{NO}_3 \rightarrow \text{NH}_4$ shakliga oʻtadi va uglevodlar, boshqa birikmalar bilan oʻsimlikning yashil bargida birikishi natijasida aminokislotalarga aylanadi. Pomidor aʼzolarining vazifalariga uzviy bogʻliq holda, uning toʻqimalaridagi N turli miqdorda boʻladi.[3]

Oʻzbekistonning choʻl mintaqasidagi gidromorf tuproqlarda azotning 94-98 foizini organik azot birikmalari tashkil etadi. Ushbu tuproqlardagi harakatchan azot shakllarining (asosan N- NH_4 va N- NO_3) miqdori kam boʻlsa-da (yalpi N ga nisbatan 2-6 foiz), ular oʻsimliklar uchun asosiy ozuqa manbasi hisoblanadi [52]. Tuproqda mineral azotning (NH_4 va N- NO_3) toʻplanishi muhitdagi turli fiziologik guruhlarga tegishli mikroorganizmlar hayotiy faoliyatining natijasidir.

Tuproq tarkibidagi N doimiy aylanishda boʻladi. Bunda ammonifikatsiya bakteriyalari, koʻpchilik aktinomitsetlar, mikroskopik zamburugʻlar va hokazo mikroorganizmlar organik moddalarni mineralizatsiyalaydi. Natijada oʻsimliklar oʻzlashtiradigan N- NH_4 paydo boʻladi, oʻz navbatida nitrifikatsiya bakteriyalari N- NH_4 ni azotning nitrit va nitrat shakliga aylantiradi. Bunga qarama-qarshi jarayon, yaʼni mineral azotni oʻzlashtirib, uni organik shaklga aylantiradigan tuproq mikroflorasining tarkibi va miqdori rang-barangdir.

Demak, tuproqdagi azotning aylanishida mineralizatsiya va immobilizatsiya (mineral azotning mikroorganizmlar tanasida vaqtinchalik saqlanib turishi) asosiy jarayonlar hisoblanadi.

Sugʻoriladigan tuproqlarning madaniylashib borishi bilan ular tarkibidagi mikroorganizmlar miqdori ortadi va azot balansida ishtiroki faollashadi. Toʻliq mineral oʻgʻit (NPK) hamda organik oʻgʻit qoʻllanganda mikroorganizmlar strukturasi oʻzgaradi va faolligi oshadi. Shunga qoʻshimcha, oxirgi holda mikroorganizmlarning karbon va azot transformatsiyasidagi ishtiroki bir qator omillarga bogʻliq (masalan, ishlatilgan organik oʻgʻitning biokimyoviy tarkibi, tuproq turi).[4]

Oʻrta Osiyo tuproqlari yuqori biogen hisoblanadi va ularda mineralizatsiya jarayoni sintezga nisbatan jadal kechishi natijasida ushbu tuproqlarda gumus miqdori nisbatan kam boʻladi [52, 71, 85]. Ekinlarda qoʻllaniladigan azotli oʻgʻitlarga qoʻshimcha ravishda organik moddalarning parchalanishi natijasida ham tuproqdagi N miqdori oshadi [39, 72]. Bu ham shunga tegishli, sugʻoriladigan boʻz tuproqlarda parchalanish (mineralizatsiya) jarayoni togʻoldi mintaqasidan tekislikka qarab ortadi. Gidromorf tuproqlarning biogenligi avtomorf tuproqlarga nisbatan pastdir

Azot oʻsimliklarining vegetativ organlarini shakllantirishda asosiy rol oʻynaydi. Azotli oʻgʻitlar bilan toʻgʻri oziqlantirish meva tugishi va yetilishini kuchaytiradi. Azot koʻp boʻlganda oʻsimlik kuchli barg yozib, poyalash boshlanadi. Xosil elementlari kam boʻlib, meva pishishi sekinlashadi. Azot kam boʻlganda oʻsimlik oʻsishdan toʻxtaydi va barg soni xam kam boʻladi. Pastki barglar kulrang sariq tusga kiradi va tushib ketadi, meva tugishi keskin kamayadi.

Xulosa. Kuzatuvchilar fikriga koʻra, pomidor joydan-joyga koʻchirib yetishtirilmaganda urugʻ bilan ekilganda yaxshi hosil beradi. Tanasi baquvvat boʻlib, hosili ham yuqori boʻladi. Yaʼni, aloxida stakanchalarda undirilib, eng ertaki hosil uchun ekilgan koʻchatlar va keyin toʻgʻridan-toʻgʻri plyonka qoplamasi ostiga ekilgan koʻchatlar ketma-ket pishib yetiladi.

References:

1. Ostonaqulov T.E., Obloqulov D.D. - Takroriy ekin sifatida pomidor o„stirish texnologiyasi. T., 2008, 116 bet.
2. Zokirov X.X., Normuratov O.U. Pomidordan ekologik toza mahsulot yetishtirishda moldsitim va ekositim biopreparatlarining samaradorligi // Xorazm Ma„mun akademiyasi axborotnomasi. Xiva -2018 yil №1, 47-51 betlar.
3. Musaev O., Ibodullaeva D., Altibaeva D. Pomidordan ekologik toza mahsulotlar yetishtirishda mineral o„g„itlarning nisbati // “Qishloq xo„jaligi ishlab chiqarishi sohasiga zamonaviy resurstejamkor agrotexnologiyalarni joriy etish va ulardan foydalanish tizimini takomillashtirish” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiya ma„ruzalari to„plami. I-jild. 2018 yil 285-288 betlar.
4. Normuratov O.U. Surxondaryo viloyati tuproq-iqlim sharoitida pomidorning “Zakovat” navini yetishtirish agrotexnikasi // Xorazm Ma„mun akademiyasi axborotnomasi. Xiva -2018 yil №4, 57-59 betlar.

INNOVATIVE
ACADEMY